

“PAXTA- KLASTERI” NING KELAJAKDAGI VARIANTLARI

Xudayberdiev Abduaziz Abduvaliyevich

Jizzax politexnika instituti,
“Umumtexnika fanlari” kafedrası dotsenti, t.f.n.,
TURON FA akademigi.

ANNOTATSIYA Paxta-to‘qimachilik klasteri, bu — yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan korxonalar majmui. Ushbu yangi tuzilma innovatsion iqtisodiyotga o‘tishning muhim bosqichi hisoblanadi. Sababi bu yerda xom ashyo qayta ishlashning barcha bosqichidan o‘tib, eksportbop tayyor mahsulotga aylanadi. Shu sababli bugungi kunda klasterlar rivojlanishining hozirgi bosqichida xomashyoni chuqur qayta ishlashga asosiy e‘tibor qaratilayapti. Bundan asosiy maqsad — ko‘proq foyda olish, qishloq xo‘jaligi xodimlari va sanoat vakillarining moddiy manfaatdorligini oshirishdir.

Kalit so‘zlar: eksport, ustuvor yo‘nalish, klaster, injinering, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, mini konteynerchalar, innovatsion iqtisodiyot.

ABSTRACT Cotton-textile cluster is a set of enterprises united in a single technological chain. This new structure is an important step in the transition to an innovation economy. The reason is that here the raw materials go through all stages of processing and become export ready products. Therefore, today, at the current stage of development of clusters, the main attention is paid to deep processing of raw materials. The main purpose of this is to get more profit, to increase the material interest of agricultural workers and industry representatives.

Key words: export, priority direction, cluster, engineering, consulting, standardization, certification, mini containers, innovative economy.

KIRISH. Shuni ta’kidlash kerakki, qishloq xujaligi respublikamiz iqtisodiyotining muxim tarmog‘i hisoblanib, so‘ngi yillarda Respublika xukumati tomonidan qishloq xujaligida bozor munosabatlarini shakllantirishni

takomillashtirib borish asosida ushbu soxa samaradorligini oshirib borishga qaratilgan chuqur isloxotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019 yilda "Uzbekiston Respublikasi kishlok xujaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga muljallangan strategiyasi» qabul qilindi. Unda qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanishni takomillashtirish, suvdan foydalanish samaradorligini yuksaltirish, qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish, qishloq xo'jaligining eksport salohiyatini oshirish va qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar hajmini ko'paytirish, qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatish sohasida raqobat muhitini shakllantirish, qishloq xo'jaligida axborot texnologiyalarini keng joriy qilish hamda tarmoq statistikasini to'liq raqamlashtirish orqali ma'lumotlar haqqoniyligini ta'minlash, kadrlar masalasini hal etish, ilm-fanni rivojlantirishga xizmat qiluvchi yettita ustuvor yo'nalish belgilab berildi.

ADABIY TAHLIL VA METODIKASI. Shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar zamirida bu soxani eng serdaromad tarmoqlardan biriga aylantirish bilan birga eksportni ko'paytirish, aholi, ayniqsa, xotin-qizlar bandligini ta'minlashda yetakchi kuch hisoblangan to'qimachilik va yengil sanoat salohiyatini yuksaltirish, qayta ishlash korxonalarini xom ashyo bilan barqaror ta'minlash kabi mazkur tarmoq istiqboli bilan chambarchas bog'liq muammolarni xal qilish xam talab etiladi. Shu sababli Respublikamiz Prezidenti tomonidan muxim vazifalardan biri sifatida integratsiyalashuvning kichik darajasi bo'lgan yangi xo'jalik yuritish tizimi sifatida "Klaster"lar shakllantirish belgilandi [O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 25 yanvardagi «Paxtatukimachilik ishlab chikarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari tuFrisida»gi 53-sonli karori. www.lex.uz., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 aprel 2019 yil PF-5708 sonli Farmoni «Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida». www.lex.uz., O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23

oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF5853-sonli farmoni. www.lex.uz]. Klasterlarni shakllantirishdan maqsad – shahar, tuman va viloyat ichida joylashgan bir xil soha korxonalarini va ular bilan yagona texnologik zanjirda bo‘lgan ta’lim, ilmiy, injineriing, konsalting, standartlashtirish, sertifikatlashtirish, va boshqa xizmatlarni uyg‘unlashtirish - innovatsion ishlab chiqarishni tashkil etish asosida raqobatbardosh tovarlar yaratishga yo‘naltirishdan iboratdir. Bu borada ba’zi olimlar tomonidan [*Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1., X.X.Игамбердиев, Б.Н.Ганпаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru*] fikrlar bildirilsa, boshqa olimlar tomonidan esa [*Jo‘raev T.T. va Hamidov M.E. O‘zbekistonda agrosanoat klasterlarining rivojlanishi va ularning qishloq xo‘jaligi taraqqiyotida tutgan o‘rni. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy-elektron jurnali. 2-son, aprel, 2019 yil., Худайбердиев А.А. Контейнерный способ уборки и транспортировки хлопка-сырца XXV Международная научно-практическая конференция. 15.12.2019 Москва 170-173 ст*] boshqa talqindagi fikrlar bildirilgan. Bunda aholini ish bilan ta’minlashdek muhim jihat ham o‘zini namoyon etadi.

Vaqt o‘tishi bilan aholining ortib borishi va sanoat korxonalarining ko‘payib borishi ekin maydonlarining kamayishiga olib kelmoqda. Bu vaziyatdan chiqish uchun har bir ekin maydonidan unumli foydalanish talab etiladi. Biz taklif etayotgan variant bu muammoni bir muncha yengillashtiradi deb o‘ylaymiz.

Rasm – 1. Klaster sxemasi (umumiy ko‘rinishi).

1 – unumdor tuproq tayyorlangan ombor, 2 – urug‘lar o‘ndiriladigan ombor, 3 – hosil yetishtiriladigan ko‘p qavatli maydonchalar joylashgan bino, 4 – paxta g‘arami(bunt), 5 – mini paxta tozalash zavodi, 6 – ip yigiruv sexi, 7 – mato ishlab-chiqarish sexi, 8 – tayyor mahsulot ishlab-chiqarish sexi, 9 – chigit ombori, 10 – urug‘lik chigitlari ombori, 11 – yog‘ ishlab- chiqarish sexi, 12 – buyoq ishlab - chiqarish sexi, 13 – g‘o‘zapoya ombori, 14 – g‘o‘zapoyani qayta ishlash sexi, 15 – tayyor mahsulot ombori, 16 – boshqaruv pulti binosi.

Rasm – 2. Klaster sxemasi (hosil yetishtirish qismi).

17 – mini konteynerda yetishtirilayotgan paxta ko‘chati, 18 – transporter, 19 – yorug‘lik tarqatish tizimi, 20 – robot, 21 – quyosh panellari.

Klaster tizim qo‘yidagicha ishlashi lozim: Avval tashqaridan keraklicha tuproq olib kelinib, kimyoviy va mahalliy o‘g‘itlar bilan aralashtirilib unumdor tuproqqa aylantirilib omborga (1) g‘amlanadi. Bu borada esa bir qator olimlar [Xudayberdiev A.A. *Kishlok xujalik texnikalarini takomillashtirish iktisodiy asoslari. Научное знание современности. Международный журнал. Выпуск №1 Казан 2020, 13-15, Xudayberdiev A.A. Urug‘larni ekishga tayyorlashning bugungi kundagi ahvoli. Jizzax politexnika instituti. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari “Ishlab chiqarishning texnik muxandislik va texnologik muammolari innovatsion yechimlari”. 2021 y.29-30 oktabr 2-qism, 873-876.] fikrlar bildirib o‘tgan bo‘lsa, boshqalari [Gapporov B.N., Nomozov M.L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777., Ганпаров Б.Н., Жуланов И.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.] fikrlarini bildirishib o‘tgan. Mini konteynerchalar (razmerlari g‘o‘za ildizi rivojlanish parametrlariga mos bo‘lishi lozim, taxminan diametri 200 mm va balandligi 300 mm silindrik idish) tuproq bilan to‘ldirilib har biriga 3 ta dan qobiqlangan urug‘ solinib, urug‘lar o‘sdiriladigan omborga (2) taxlanadi. U yerda butanatsiya davrigacha ya‘ni ko‘chat 4-5 barg chiqarguncha parvarishlanadi. Bu ombor devorlari shishadan bo‘lib ko‘chatlar tomchilab so‘g‘oriladi, sutka mobaynida elektr lampochka nurlari (19) bilan ta‘minlanadi, bu chigitning o‘nib chiqishi va o‘shini tezlashtiradi. Tayyor bo‘lgan mini konteynerlardagi paxta ko‘chatlari (17) transporter (18) yordamida zkin maydonining (3) buyi va eni bo‘yicha bir xil masofada joylashtirilib chiqiladi (bizning taklifimiz 200 x 200 mm).**

NATIJALAR. Ekin maydonlar bir necha qavatli bo‘lgani maqsadga muvofiqdir. Hosil yetishtiriladigan bino (3) kompozitsion materiallardan

tayyorlanishi, atroflari shishadan qoplangan bo'lishi, tomchilab so'g'orish sistemasi bilan ta'minlangan bo'lishi, sutka mobaynida elektr yorug'ligi bilan ta'minlangan bo'lishi, elektroenergiya quyosh panellaridan (21) olinadigan bo'lishi qilinadigan xarajatning tezroq qoplanishining asosiy omildir. Tomchilab ekish jarayonida suvga kerakli ximikatlari qo'shib turadi. G'ozani parvarish qilish, chekanka, hosilni yig'ishtirish, g'ozapoyani maydalash ishlarini robot (20) bajaradi. Har bir qavat va kerakli jarayon amalga oshiriladigan joylarga videokameralar o'rnatiladi. Amalga oshirilishi kerak bo'lgan jarayonlar boshqaruv pulti (16) orqali bajariladi. O'simlik kerak bo'lgan optimal temperatura bilan ta'minlanib turadi. Kerakli paytda g'ozalar orasiga toza havodan shamollar beriladi, g'oz barglari maxsus eritma bilan yuvilib turiladi. Hosil yig'ib bo'lingach transporter teskariga yurg'aziladi, konteynerchalardagi tuproqlar unumdor tuproq tayyorlash omboriga to'kiladi, u yerda bu tuproqlar unumdor tuproqqa aylantiriladi va keyingi siklga tayyorlab qo'yiladi. Terib olingan paxta avval g'aramga (4) ga yig'iladi, so'ngra kerakli paytda texnologik jarayon bo'yicha pata tozalash zavodga (5), u yerdan ip yigiruv sexiga (6), iplar esa mato ishlab chiqarish sexiga (7), matodan esa tayyor mahsulot ishlab chiqariladi (8) va eksportga yoki mahalliy bozorga jo'natiladi. Paxtadan ajratib olingan chigit ombor (9) ga yig'ilib saralanganidan qobiqlangan chigit tayyorlanib urug'lik omborida saqlanadi, qolgan qismi esa o'simlik yog'i (11), buyoq ishlab chiqarish (12) yoki chorvachilik uchun ishlatiladi. Robot maydalagan g'ozapoyalar avval omborga (13) yig'iladi, so'ngra qayta-ishlash sexida (14) qurilish materiallari ishlab chiqilib omborda (15) yig'ilib sotuvga chiqariladi.

MUHOKAMA. Taklif qilinayotgan texnologiya bilan bir yilda kamida 3 marta hosil olish mumkin, chunki bizda protsess butanatsiya jarayoni tugagan kundan boshlanadi, bu oddiy paxtachilikda 10-15 kun degani. Bundan tashqari oddiy holatda g'oz novdasi va barglari bir sutkada quyosh nuri ta'sirida 14-16 soat bo'ladi, bizning variantda ular 24 soat kerakli nurlar ostida bo'lishadi. Bu ikki omil vegetativ jarayonning 90-100 kundan oshmasligini ta'minlaydi.

Keling hosildorlikni hisoblaylik; ekin maydoni (3) -1 ga (100 x 100) m, ekinlar orasidagi masofa 0,2 m, ko'chatlar soni $500 \times 500 = 250000$ ta, bir konteynerchadan olinadigan hosil 15 gr, 1ga dagi hosil $250000 \times 15 \text{ gr} = 3750 \text{ kg}$, 3 marta olingan hosil $3750 \text{ kg} \times 3 = 11250 \text{ kg}$, 5 etajli maydon bo'lsa $11250 \times 5 = 33750 \text{ kg} = 337,5 \text{ sentner/ga}$.

Natijada iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun ko'p qavatli hosil yetishtiradigan maydonchali binolar sonini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Etajlar balandligi 2 m dan oshmasa ham bo'ladi. Bu klaster bitta hududda joylashuvi hisobga olingan. Bu usulda suv sarfi minimal bo'ladi, chunki suv konteynerchalarga yetkaziladi, u yerda esa faqatgina o'sha konteynerchadagi g'o'za ildizi uchun sarflanadi. Suv tanqis paytda suvni havodan suv yig'ish o'zgartiishidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda paxta-to'qimachilik klasteri, bu — yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan korxonalar majmui. Ushbu yangi tuzilma innovatsion iqtisodiyotga o'tishning muhim bosqichi hisoblanadi. Sababi bu yerda xom ashyo qayta ishlashning barcha bosqichidan o'tib, eksportbop tayyor mahsulotga aylanadi. Malumki, bir kilogramm paxta tolasi sotilsa, uning narxi 1,5 dollar bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi undan tayyorlangan ipni sotsa, uning narxi 2,5-3 dollarga etadi. Ipning matoga aylanishi bilan xarajat 5-7 dollargacha qo'shiladi. So'ngra bu matodan tayyor kiyim tikishda foydalanilsa, 15-20 dollar qo'shimcha qiymat paydo bo'ladi. Shu sababli bugungi kunda klasterlar rivojlanishining hozirgi bosqichida xomashyoni chuqur qayta ishlashga asosiy e'tibor qaratilayapti. Bundan asosiy maqsad — ko'proq foyda olish, qishloq xo'jaligi xodimlari va sanoat vakillarining moddiy manfaatdorligini oshirishdir. O'z mohiyatiga ko'ra, milliy iqtisodiyotimiz uchun yangi bo'lgan, sanoatning ilg'or turi klaster sxemasini yaratish va joriy etish asosida “paxta xomashyosini yetishtirish – qayta ishlash – tayyor mahsulot” shaklidagi yopiq zanjirdan iborat, yuz foiz chiqitsiz ishlab chiqarish ob'ektini tashkil etish ko'zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2018 yil 25 yanvardagi «Paxtatukimachilik ishlab chikarishini tashkil etishning zamonaviy shakllarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 53-sonli karori. www.lex.uz

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17 aprel 2019 yil PF-5708 sonli Farmoni «Qishloq xo'jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida». www.lex.uz

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF5853-sonli farmoni. www.lex.uz

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

5. X.X.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru

6. Jo'raev T.T. va Hamidov M.E. O'zbekistonda agrosanoat klasterlarining rivojlanishi va ularning qishloq xo'jaligi taraqqiyotida tutgan o'rni. // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy-elektron jurnali. 2-son, aprel, 2019 yil.

7. Худайбердиев А.А. Контейнерный способ уборки и транспортировки хлопка-сырца XXV Международная научно-практическая конференция. 15.12.2019 Москва 170-173 ст

8. Xudayberdiev A.A. Kishlok xujalik texnikalarini takomillashtirish iktisodiy asoslari. Nauchnoe znanie sovremennosti. Mejdunarodnyy jurnal. Выпуск №1 Kazan 2020, 13-15

9. Xudayberdiev A.A. Urug'larni ekishga tayyorlashning bugungi kundagi ahvoli. Jizzax politexnika instituti. Xalqaro miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman

materiallari “Ishlab chiqarishning texnik muxandislik va texnologik muammolari innovatsion yechimlari”. 2021 y.29-30 oktabr 2-qism, 873-876.

10. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Гаппаров Б.Н., Жуланов И.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.